

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В АСНИ РАДИОСИГНАЛОВ

© 2025 *Третьяков И.А., Данилов В.В.*

В настоящей работе рассматриваются элементы вычислительных средств и их структурные схемы, необходимые для реализации алгоритмов интегральных преобразований в автоматизированных системах научных исследований и обработки радиосигналов. Показана возможность реализации существующих интегральных преобразований радиосигналов посредством оптических информационных технологий.

Ключевые слова: ИИС, АСНИ, обработка радиосигналов, преобразование Фурье, оптические информационные технологии, оптический процессор.

Введение. В условиях стремительного развития технологий и увеличения объемов, плотности и сложности сигналов, используемых в радиоэлектронных системах специального назначения, постоянно требуется совершенствование специальных автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) их обнаружения и распознавания, а также специализированных автоматизированных систем для их научного исследования (АСНИ) [1-7]. Одним из ключевых инструментов для анализа и обработки радиосигналов являются интегральные преобразования, позволяющие эффективно извлекать полезную информацию из множества источников. Эти методы широко применяются в различных областях — телекоммуникации и связь, контроль радиообстановки (радиолокация, радиоидентификация, радиоразведка, радиомониторинг), медицина, экология и т.д.

Современные требования по производительности специализированных АИИС составляют: системы радиоэлектронной борьбы/поддержки - 10^{10} оп/с, системы связи – $2 \cdot 10^9$ оп/с, системы радиоразведки – 10^9 оп/с, радиолокационные системы – $5 \cdot 10^8$ оп/с. Развитие оптических информационных технологий, одно из направлений решения проблемы. Широкие перспективы для совершенствования и создания устройств оптимальной обработки таких радиосигналов открывают оптические информационные технологии [7-9]. Основными достоинствами когерентных оптических методов обработки данных являются: большая информационная емкость, многоканальность, высокое быстродействие.

В данной статье рассматриваются элементы вычислительных средств (ВС) и их структурные схемы, необходимые для реализации алгоритмов интегральных преобразований в АСНИ и обработки радиосигналов. Важность выбора эффективных вычислительных средств не только увеличивает производительность обработки радиосигналов, но и обеспечивает высокую степень точности и надежности получаемых результатов.

Особенности ввода радиосигналов в вычислительные средства специальных АИИС. В таблице 1 представлен список технических характеристик вычислительных средств систем радиотехнической разведки (СРТР) и систем предупреждения о радиолокационном облучении (СПРО), соответствующих критерию «перспективные» [10-14]. На сегодняшний день такие устройства, объединяющие все указанные характеристики в совокупности, не воплощены [11, 12].

Таблица 1. Требования к вычислительным средствам СРТР и СПРО

Параметр	Блоки ВС СРТР, работающие в диапазоне частот, ГГц					Блоки ВС СПРО в диапазоне, ГГц
	0,03-0,05	0,05-0,1	0,1-0,2	0,2-0,4	0,4-18(40)	0,4-18(40)
Чувствительность при соотношении (сигнал/шум)/N=13 дБ, дБ·мВт	-120	-120	-90	-90	-90	-60
Разрешающая способность по частоте, МГц	0,03	0,05	0,1	0,2	1	2
Ширина одновременно анализируемых частот, МГц	20	50	100	200	500-2000	10
Динамический диапазон, дБ	70	70	60	50	40-50	50
Разрешающая способность по амплитуде, дБ	1	1	1	1	1	3
Разрешающая способность по времени, мкс	10	5	5	5	<10	<0,2

С момента массового внедрения в такие вычислительные средства сложных радиосигналов с высоким значением их важной характеристики – базы ($B = \Delta f T$, Δf – полоса частот, T – длительность), прошло более четырех десятилетий. За этот период существенно повысилось значение базы, а технологии формирования и обработки сигналов стали более совершенными. В настоящее время в большинстве случаев устройства обработки радиосигналов основаны на электронных процессорах быстрого преобразования Фурье (БПФ), в которые информация поступает через тракты аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Такие процессоры осуществляют вычисление дискретного преобразования Фурье конечной последовательности выборок s_k радиосигнала $s(t)$ следующим образом:

$$S_k = \sum_{n=0}^{N-1} s_n e^{-j(2\pi nk)/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

Это дает возможность обрабатывать данные в спектральной области, что имеет ряд преимуществ по сравнению с обработкой во временной области. При обработке радиосигналов ключевой характеристикой БПФ-процессоров является быстродействие. Хотя и существуют разработки, позволяющие в лабораторных условиях осуществлять обработку сложных радиосигналов в диапазоне более 300 МГц, констатировать об их серийном производстве рано. Применение для ввода информации АЦП, на основе специализированных интегральных схем с высокой плотностью активных элементов на единицу площади кристалла, четко определяет (ограничивает) функциональную направленность вычислительного устройства. Такие устройства зачастую производятся мелкими сериями и имеют высокую стоимость.

Для существенного увеличения быстродействия при обработке радиосигналов требуется постоянные усилия со стороны разработчиков, анализ существующих и поиск новых физических явлений, потенциально пригодных для создания устройств обработки радиосигналов. Одним из потенциальных решений этой задачи является переход к совершенно другой элементной базе, например – базе на принципах функциональной электроники, в т. ч. оптических информационных технологий [15-18].

Применение оптического процессора в вычислительных системах обработки радиосигналов. Общеизвестно, что основным компонентом оптических систем, предназначенных для обработки изображений, является оптический процессор (ОП). Возможности применения ОП в качестве устройства для спектрального и корреляционного анализа изображений показаны в работах [19, 20]. В таких системах информация вводится в ОП через транспарант, на котором изображение (оптический сигнал) создается посредством фотографических методов. Это изображение, находясь на пути когерентного излучения, по мере распространения излучения в свободном пространстве направляется в ОП, при этом транспарант выполняет две базисные математические операции. Первая операция заключается в умножении амплитуды световой волны на функцию пропускания транспаранта $M(x, y)$:

$$A'(x, y) = A(x, y)M(x, y) = a(x, y)a_m(x, y)e^{i[\varphi(x, y) + \varphi_m(x, y)]},$$

где a_m - функция пропускания транспаранта, φ_m - сдвиг фазы световой волны, обусловленный ее прохождением непосредственно через транспарант. Вторая базисная операция - преобразование Френеля, представленное следующим образом:

$$A'(x, y) = C_\phi Fr\{A(x, y)\},$$

где C_ϕ – множитель, не зависящий от $A(x, y)$, Fr – оператор Френеля. Преобразование Френеля происходит в пространственном слое, находящемся за транспарантом, и возникает в результате дифракции света [21, 22]. Таким образом, этот слой выступает в роли процессора, выполняющего математическую операцию, эквивалентную преобразованию Френеля:

$$A(x, y, L) = a_0 \frac{\exp[ikL]}{i\lambda L} \exp\left[i\frac{k}{2L}(x^2 + y^2)\right] Fr\{t(x_0, y_0)\}. \quad (1)$$

Результатом преобразования Френеля (1) является комплексная функция:

$$Fr\{A_0(x_0, y_0)\} = a_\phi(x, y, L)e^{i\varphi_\phi(x, y, L)}.$$

Вывод результатов этой обработки осуществляется посредством квадратичного фотодетектора с заданной интенсивностью $I(x, y, L) = |A(x, y, L)|^2$. Таким образом результат преобразуется согласно:

$$I(x, y, L) = a_\phi^2(x, y, L) / (\lambda^2 L^2).$$

Структура оптического процессора для реализации двумерных интегральных преобразований Фурье. На рисунке 1 показана оптическая схема, позволяющая осуществлять двумерное интегральное преобразование Фурье.

В соответствии с (1) и рис. 1, комплексная амплитуда света $A(x, y, L)$ на расстоянии L от транспаранта равна [23]:

$$A(x, y, L) = a_0 \frac{\exp(i\lambda L) \exp\left[i\frac{k}{2L}(x^2 + y^2)\right]}{i\lambda L} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} t(x_0, y_0) \exp\left[i\frac{k}{2L}(x_0^2 + y_0^2)\right] \cdot \exp\left[-i2\pi\left(\frac{x}{\lambda L}x_0 + \frac{y}{\lambda L}y_0\right)\right] dx_0 dy_0. \quad (2)$$

Рис. 1. Структурная схема оптического процессора, реализующего двумерное интегральное преобразование Фурье

Введя пространственные координаты X, Y перепишем выражение (2) в виде:

$$A(x, y, L) = a_0 \frac{\exp(ikL) \exp[i \frac{k}{2L} (x^2 + y^2)]}{i\lambda L} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} t(x_0, y_0) \exp[-i2\pi(Xx_0 + Yy_0)] dx_0 dy_0, \quad (3)$$

где
$$X = \frac{x}{\lambda L}; Y = \frac{y}{\lambda L}.$$

Преобразование (3) согласно [19], является интегральным преобразованием Фурье, в области Фраунгофера, т.е. при $z \gg k(x_0^2 + y_0^2)_{\max}$, и может быть представлено в виде:

$$A(x, y, L) = a_0 (i\lambda L)^{-1} \exp(ikL) \exp[i \frac{k}{2L} (x^2 + y^2)] F\{t(x_0, y_0)\} = \exp(ikL) \exp[i \frac{k}{2L} (x^2 + y^2)] (i\lambda L)^{-1} F\{A_0(x_0, y_0)\},$$

где F - оператор Фурье. Если расстояния между транспарантом, линзой и плоскостью наблюдения определены в соответствии с рис. 1, то комплексная амплитуда радиосигнала будет представлять собой произведение фазового множителя световой волны и Фурье-преобразования функции пропускания транспаранта, которая может быть выражена следующим образом:

$$A(x, y) = a_0 \frac{\exp(2ikf)}{i\lambda f} F\{t(x_d, y_d)\} = a_0 \frac{\exp(2ikf)}{i\lambda f} T\left(\frac{x}{\lambda f}, \frac{y}{\lambda f}\right).$$

Таким образом, для реализации алгоритма интегральных преобразований Фурье над изображением, вводимым в оптическую систему, необходим транспарант, предназначенный для ввода информации в оптическое (лазерное) излучение. Математические интегральные преобразования осуществляются, как правило, в пространственном слое и посредством линз, а скорость их выполнения определяется скоростью прохождения когерентного оптического излучения (лазерного пучка), которое несет исходные данные, вводимые транспарантом, что соответствует скорости распространения света. Вывод информации (результатов интегрального преобразования) осуществляется фотодетектором.

Структура оптического процессора для реализации двумерного интегрального преобразования свертки. На рисунке 2 показана оптическая схема, позволяющая осуществлять интегральные преобразования свертки двух функций.

Рис. 2. Структурная схема оптического процессора, реализующая операцию свертки

В соответствии с рис. 2 в задней фокальной плоскости второй линзы происходит трансформация комплексной амплитуды, пропорциональная преобразованию Фурье:

$$A_1(x_1, y_1) = \frac{\exp(2ikf)}{i\lambda f} F\{a_0 t(x_0, y_0)\} = a_0 \frac{\exp(2ikf)}{i\lambda f} T\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right). \quad (4)$$

Далее происходит аналогичное преобразование волны $A_1(x_1, y_1)$:

$$A_1(x_2', y_2') = \frac{\exp(2ikf)}{-\lambda^2 f^2} F\{A_1(x_1, y_1)\}. \quad (5)$$

Подставив (4) в (5), получим:

$$A_1(x_2', y_2') = \frac{\exp(4ikf)}{-\lambda^2 f^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} T\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right) \exp\left[-i2\pi\left(\frac{x_2'}{\lambda f} x_1, \frac{y_2'}{\lambda f} y_1\right)\right] dx_1 dy_1. \quad (6)$$

Заменив переменные $X = \frac{x_1}{\lambda f}$ и $Y = \frac{y_1}{\lambda f}$, запишем (6) в виде:

$$\begin{aligned} A_1(x_2', y_2') &= -a_0 \exp(4ikf) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} T(X, Y) \exp[-i2\pi(Xx_2', Yy_2')] dXdY = \\ &= a_0 \exp(4ikf) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} T(X, Y) \exp\{(i2\pi)[X(-x_2') + Y(-y_2')]\} dXdY. \end{aligned} \quad (7)$$

Интеграл в (7), определяет обратное преобразование Фурье [23], поэтому:

$$A_2(x_2', y_2') = -a_0 \exp(4ikf) t(-x_2', -y_2').$$

Если перейти в выходной плоскости рассматриваемой оптической системы к системе координат (x_2, y_2) (рис. 2), которая повернута на 180 градусов относительно системы (x_2', y_2') , становится очевидным, что такая оптическая схема способна осуществлять обратное преобразование Фурье:

$$t(x_2, y_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} T(X, Y) \exp[i2\pi(Xx_2 + Yy_2)] dXdY.$$

Транспарант, находящийся в плоскости пространственных частот (рис. 2) и имеющий функцию пропускания $H(x_1, y_1)$, выступает в качестве фильтра пространственных частот. За данным фильтром комплексное поле волны можно описать как произведение функции $A_1(x_1, y_1)$, определяемой выражением (4), и функцией пропускания самого фильтра (транспаранта) $H(x_1, y_1)$:

$$A_2(x_2, y_2) = \frac{\exp(2ikf)}{i\lambda f} F^{-1}\{A_1(x_1, y_1)H(x_1, y_1)\}. \quad (8)$$

Подставив (4) в (8), получим:

$$A_2(x_2, y_2) = -a_0 \exp(4ikf) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} T(X, Y) H(X, Y) \exp[i2\pi(Xx_2 + Yy_2)] dXdY,$$

где $H(X, Y) = H(x_1, y_1)$ - передаточная функция фильтра. Если Фурье – образу $T(X, Y)$ соответствует функция $t(x_2, y_2)$ в выходной плоскости, то функции $H(X, Y)$ можно привести в соответствие функцию:

$$h(x_2, y_2) = \lambda f \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} T(X, Y) \exp[i2\pi(Xx_2 + Yy_2)] dXdY.$$

Согласно теореме о свертке [24]:

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} T(X, Y) H(X, Y) \exp[i2\pi(Xx_2 + Yy_2)] dXdY = \\ & = \frac{1}{\lambda f} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} t(x', y') h(x_2 - x', y_2 - y') dx' dy' = \frac{1}{\lambda f} t(x_2, y_2) \otimes h(x_2, y_2). \end{aligned}$$

Соответственно:

$$A_2(x_2, y_2) = \frac{a_0}{\lambda f} \exp[i(4kf + \pi)] t(x_2, y_2) \otimes h(x_2, y_2),$$

где $h(x_2, y_2)$ - импульсный отклик фильтра.

Таким образом, оптический процессор, показанный на рисунке 2, реализует алгоритм двумерного интегрального преобразования свертки двух функций.

При использовании в качестве транспаранта 2 диафрагмы, оптический процессор может осуществлять функцию фильтрации в пространственно-частотной области. Если же в качестве транспаранта 2 применять, к примеру, модулятор, управляемый электрическими сигналами, это позволит реализовать корреляцию между двумя сигналами: вводимым через транспарант, и вводимый через транспарант 2.

В таблице 2 представлен перечень известных интегральных преобразований радиосигналов, которые могут быть реализованы посредством такой оптической системы.

Таблица 2. Интегральные преобразования, реализуемые ОП

Преобразование/вид обработки	Математическая запись	Связь с преобразованием Фурье	Область применения
Фурье	$F[s(t)] = S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j\omega t} dt$	-	Спектральный анализ сигналов
Лапласа	$L[s(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{(b-j\omega)t} dt$	$L[s(t)] = F[s(t)e^{bt}]$	Моделирование радиоэлектронных цепей
Френеля	$Fr[s(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau)e^{-j0,5\beta(t-\tau)^2} d\tau$	$Fr[s(t)] = e^{-j0,5\beta t^2} \cdot F[s(t)e^{j0,5\beta t^2}]$	Масштабные преобразования, задержка сигналов, полосовая фильтрация
Меллина	$M[s(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)t^{-j\omega-1} dt$	$M[s(t)] = F[se^{\tilde{t}}], \tilde{t} = \ln t$	Распознавание образов, доработка доплеровских сигналов
Гильберта	$H[s(t)] = s(t) \cdot (1/\pi t)^{-1}$	$H[s(t)] = F^{-1}\{j \operatorname{sgn}(\omega) \cdot S(\omega)\}$	Однополосная модуляция, уплотнение каналов связи
Спектральная	$S_{np}(t) = s(t) \cdot h(t)$	$S_{np}(t) = F^{-1}[S(\omega) \cdot H(\omega)]$	Свертка, корреляция, фильтрация, дифференцирование сигналов радиолокационных систем и систем связи
Кепстральная	-	$C(\Gamma) = F^{-1}\{\log[S(\omega)]\}$	Обработка изображений, речевых, радиолокационных сигналов

Выводы. Таким образом, показана возможность реализации существующих интегральных преобразований радиосигналов посредством оптических информационных технологий. Следовательно, синтез элементов оптических систем и классических радиотехнических средств, а также оптимальное сочетание оптических информационных технологий и радиотехнических методов обработки информации показывает перспективность их использования:

- в специальных автоматизированных информационно-измерительных системах;
- в автоматизированных системах контроля радиообстановки (радиомониторинг, радиолокация, радиоидентификация, радиоразведка);
- в автоматизированных системах научных исследований радиосигналов;
- в других смежных областях.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Шалдаев, С. Е. Основные принципы и задачи развития автоматизированных систем управления специального назначения, требования предъявляемые к ним системой управления / С. Е. Шалдаев, К. Е. Легков, О. А. Скоробогатова // Т-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2013. – Т. 7, № 6. – С. 83-87. – EDN RNMQID.
2. Направления реализации средств автоматизированной системы освоения радиоэлектронных комплексов / Д. В. Мартынов, Р. В. Допира, Ф. Н. Абу-Абед [и др.] // Программные продукты и системы. – 2016. – № 4. – С. 149-155. – EDN XVIGHJ.
3. Сайдумаров, И. М. Структура системы наземного автоматизированного контроля бортового радиоэлектронного оборудования / И. М. Сайдумаров, И. Ж. Боймонов // Теория и практика современной науки. – 2017. – № 5(23). – С. 707-711. – EDN ZBMIXZ.
4. Верховая, Г. В. Автоматизированное рабочее место специалиста пункта управления сетью связи специального назначения / Г. В. Верховая, К. В. Белоус // Научные технологии в космических исследованиях Земли. – 2017. – Т. 9, № 2. – С. 18-23. – EDN YMZQYX.
5. Кузнецов, С. В. Модель единой централизованной автоматизированной системы управления техническим состоянием вооружения, военной и специальной техники / С. В. Кузнецов, А. М. Винограденко // Научные технологии в космических исследованиях Земли. – 2018. – Т. 10, № 4. – С. 48-54. – DOI 10.24411/2409-5419-2018-10096. – EDN YATSQX.
6. Пометун, Е. Д. Разработка автоматизированной системы измерения параметров турбулентности / Е. Д. Пометун, В. Н. Лебедев // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2025. – № 1. – С. 20-25. – DOI 10.5281/zenodo.15056665. – EDN BEWEYW.
7. Оптические измерительно-информационные системы и технологии для научных и промышленных применений / А. Г. Верхогляд, И. А. Выхристюк, П. С. Завьялов [и др.] // Мир измерений. – 2012. – № 10. – С. 11-19. – EDN PCUIQD.
8. Третьяков, И. А. Применение оптических методов обработки информации в АСНИ радиосигналов / И. А. Третьяков, В. В. Данилов, В. А. Ступак // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 1. – С. 42-49. – DOI 10.5281/zenodo.10974622. – EDN LSKSPA.
9. Черемисин, Д. Г. Оптические технологии и их применение в современной электронике / Д. Г. Черемисин, В. Р. Мкртчян, А. Д. Музлова // Символ науки: международный научный журнал. – 2024. – № 1-2. – С. 55-56. – EDN IWWYZA.
10. Нечаев, Е. Е. Современные бортовые радиолокационные станции и антенные решетки многофункциональных авиационных комплексов военного назначения / Е. Е. Нечаев, К. С. Дерябин // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2015. – № 221(11). – С. 90-105. – EDN VJLPCL.
11. Николаев, И. А. Проблемы и возможности инновационного развития в радиоэлектронной отрасли России (оценка современного состояния радиоэлектронной отрасли) / И. А. Николаев // Инновации. – 2015. – № 5(199). – С. 53-60. – EDN UHOXUF.
12. Михайлов, Р. Л. Радиоэлектронная борьба в Вооруженных силах США: военно-теоретический труд / Р. Л. Михайлов; Научные технологии. – Санкт-Петербург: Издательство «Научные технологии», 2018. – 131 с. – EDN YTHGZM.
13. Симонов, А. Д. Состояние и основные направления развития автоматизированных систем управления радиоэлектронной борьбой / А. Д. Симонов // Военная мысль. – 2022. – № 8. – С. 51-56. – EDN KYBTSE.
14. Тупиков, В. А. Состояние и перспективы развития научных исследований и разработок в области оптических систем обработки информации в интересах развития высокоточных систем наведения, информационного обеспечения и продукции двойного назначения / В. А. Тупиков // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2010. – № 3(104). – С. 48-55. – EDN LMCOMX.
15. Соколов, С. А. Оптимальная обработка сложных сигналов при помощи эффекта спинового эха / С. А. Соколов // Сб. трудов Рязанского радиотехнического института. – №5. – 2001. С. 74 – 81.
16. Федотов, Я. А. Функциональная электроника / Я. А. Федотов. – Москва: Высш. шк., 2012. – 455 с.

17. Третьяков, И. А. Теоретические основы реализации устройств телекоммуникаций на принципах функциональной электроники / И. А. Третьяков, В. В. Данилов // Вестник Академии гражданской защиты. – 2021. – № 2(26). – С. 51-58. – EDN PIRAQD.
18. Третьяков, И. А. Обработка радиочастотных сигналов устройствами на основе эхо-эффекта / И. А. Третьяков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2021. – № 3. – С. 28-33. – EDN JYWGQO.
19. Гудмен, Д. Введение в Фурье-оптику/ Пер. с англ. Под ред. Г.И. Косоурова. – М.: Мир. – 1970. – 366 с.
20. Сороко, Л. М. Основы голографии и когерентной оптики / Л. М. Сороко. – М: Наука, 1971. – 616 с.
21. Данилов, В. В. Оптические информационные технологии. Дифракция электромагнитных волн / В. В. Данилов, В. И. Тимченко, И. А. Третьяков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2019. – № 2. – С. 36-44. – EDN VUODQQ.
22. Оптические информационные технологии. Особенности прохождения плоской электромагнитной волны через передающие среды / В. В. Данилов, В. И. Тимченко, И. А. Третьяков, В. А. Гмыря // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2019. – № 4. – С. 36-43. – EDN YCMFOU.
23. Очин, Е. Ф. Вычислительные системы обработки изображений / Е. Ф. Очин. – Л.: Энергоатомиздат, 1989. – 136 с.
24. Papoulis, A. Systems and transforms with applications in optics / A. Papoulis. – New York: McGraw-Hill, 1968. – 474 p.

Поступила в редакцию 30.06.2025 г., рекомендована к печати 23.07.2025 г.

ELEMENTS OF COMPUTING FACILITIES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ALGORITHM OF INTEGRAL TRANSFORMATIONS IN ASRS OF RADIO SIGNALS

Tretiakov I.A., Danilov V.V.

This paper examines the elements of computing tools and their structural schemes necessary for the implementation of algorithms for integrated transformations in automated systems of scientific research and processing of radio signals. The possibility of implementing existing integrated radio signal transformations using optical information technologies is shown.

Keywords: IMS, ASRS, radio signal processing, Fourier transform, optical information technologies, optical processor.

Третьяков Игорь Александрович

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: i.tretiakov@mail.ru

Tretiakov Igor Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Данилов Владимир Васильевич

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: ut5iv@mail.ru

Danilov Vladimir Vasilevich

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Professor at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.